

Anexo 2. Presencia de liebres y conejos para las unidades SNASPE que participaron en la encuesta.

Región	Nombre de la unidad SNASPE	Liebres	Conejos
Arica y Parinacota	Monumento Natural Salar de Surire		
	Parque Nacional Lauca		
	Reserva Nacional Las Vicuñas	✓	
Tarapacá	Parque Nacional Volcán Isluga	✓	
	Reserva Nacional Pampa del Tamarugal		
Antofagasta	Monumento Natural La Portada		
	Parque Nacional Morro Moreno		
	Reserva Nacional Los Flamencos		
Atacama	Parque Nacional Llanos de Challe	✓	
	Parque Nacional Nevado de Tres Cruces	✓	
	Parque Nacional Pan de Azúcar	✓	
Coquimbo	Monumento Natural Pichasca	✓	
	Parque Nacional Bosque Fray Jorge	✓	✓
	Reserva Nacional Las Chinchillas	✓	✓
	Reserva Nacional Pingüino de Humboldt		✓
Valparaíso	Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández		✓
	Parque Nacional La Campana		✓
	Parque Nacional Rapa Nui		
	Reserva Nacional El Yali		✓
	Reserva Nacional Lago Peñuelas	✓	✓
	Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral		✓
Metropolitana de Santiago	Monumento Natural El Morado	✓	
	Parque Nacional Río Clarillo	✓	✓
Libertador General Bernardo O'Higgins	Reserva Nacional Río de los Cipreses	✓	✓
	Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha	✓	✓
Maule	Parque Nacional Radal Siete Tazas	✓	✓
	Reserva Nacional Altos de Lircay	✓	✓
	Reserva Nacional Federico Albert	✓	✓
	Reserva Nacional Laguna Torca	✓	✓
	Reserva Nacional Los Bellotos del Melado	✓	✓
	Reserva Nacional Los Queules	✓	✓
	Reserva Nacional Los Ruiles	✓	✓
Ñuble	Reserva Nacional Los Huemules del Niblinto	✓	
	Reserva Nacional Ñuble	✓	✓

Biobío	Parque Nacional Laguna del Laja	✓	✓
	Reserva Nacional Altos de Pemehue	✓	✓
	Reserva Nacional Isla Mocha	✓	
	Reserva Nacional Nonguén	✓	✓
	Reserva Nacional Ralco	✓	✓
Araucanía	Monumento Natural Cerro Ñielol	✓	✓
	Monumento Natural Contulmo	✓	✓
	Parque Nacional Conguillío	✓	✓
	Parque Nacional Huerquehue	✓	✓
	Parque Nacional Nahuelbuta	✓	✓
	Parque Nacional Tolhuaca	✓	✓
	Parque Nacional Villarrica	✓	✓
	Reserva Nacional Alto Biobío	✓	✓
	Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas	✓	✓
	Reserva Nacional Malleco	✓	✓
	Reserva Nacional Villarrica-Hualalafquen	✓	
Los Ríos	Parque Nacional Alerce Costero	✓	
	Reserva Nacional Mocho Choshuenco	✓	
	Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo		
Los Lagos	Monumento Natural Lahuen Ñadi	✓	
	Parque Nacional Alerce Andino	✓	
	Parque Nacional Chiloé		
	Parque Nacional Corcovado	✓	
	Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins	✓	
	Parque Nacional Puyehue	✓	
	Parque Nacional Vicente Pérez Rosales	✓	
	Reserva Nacional Futaleufú	✓	
	Reserva Nacional Llanquihue	✓	
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	Monumento Natural Dos Lagunas	✓	
	Parque Nacional Cerro Castillo	✓	
	Parque Nacional Laguna San Rafael Sector Sur Steffens		
	Parque Nacional Patagonia Sector Chacabuco	✓	
	Parque Nacional Patagonia Sector Jeinimeni	✓	
	Parque Nacional Patagonia Sector Tamango	✓	
	Parque Nacional Queulat	✓	✓
	Reserva Nacional Coyhaique	✓	
	Reserva Nacional Río Simpson	✓	
Reserva Nacional Trapananda	✓		

	Reserva Nacional Katalalixar		
Magallanes y la Antártica Chilena	Monumento Natural Cueva del Milodón	✓	✓
	Monumento Natural Los Pingüinos		
	Parque Nacional Bernardo O'Higgins Sector Magallanes		
	Parque Nacional Bernardo O'Higgins Sector Aysén		
	Parque Nacional Kawésqar	✓	
	Parque Nacional Pali Aike	✓	✓
	Parque Nacional Torres del Paine	✓	
	Reserva Nacional Laguna Parrillar	✓	✓
	Reserva Nacional Magallanes	✓	✓